

УДК 346.9

Грабовський Михайло Михайлович –

здобувач ступеня доктора філософії

ПВНЗ «Європейський університет»

ORCID ID <https://orcid.org/0009-0001-2909-5117>

Mykhailo M. Grabovsky –

PhD seeker

PHEI “European University”

(16B Akademika Vernadskoho Blvd, Kyiv, Ukraine, 03115)

ORCID ID <https://orcid.org/0009-0001-2909-5117>

Особливості господарської діяльності в умовах воєнного стану

Статтю присвячено аналізу нормативно-правової бази, що регулює господарську діяльність в період дії воєнного стану.

Під час написання статті автор проаналізував крайні дослідження і публікації провідних науковців та практиків присвячені особливостям правового регулювання господарської діяльності в період дії воєнного стану. Проаналізовано діюче законодавство, та останні зміни внесені до нього, щодо регулювання господарської діяльності в період дії воєнного стану.

З'ясовано, що Законом України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», введено новий тимчасовий механізм оподаткування суб'єктів господарювання: компанії з обсягом доходу до 10 мільярдів гривень сплачують єдиний податок 3-ї групи (2% від доходу); відмінено ПДВ (20%) з операцій на території України; скасовано обмеження кількості працівників; зупинено перебіг строків визначених Податковим Кодексом на час воєнного стану.

Окрему увагу приділено випадкам скасування податкової перевірки на час дії воєнного стану, крім фактичних перевірок та пеня за порушення податкового законодавства внаслідок введення воєнного стану, а нарахована пеня підлягає анулюванню.

В статті досліджено Постанову Кабінету Міністрів України №234 від 9 березня 2022 року, де операторам ринку харчових продуктів та кормів, які не можуть виконати вимоги щодо інформації про імпортовані харчові продукти дозволено реалізовувати продукцію з інформацією викладеною іноземною мовою.

В статті зазначено, що до законодавства було внесені зміни направлені на зменшення ціни пального та попередження його потенційного дефіциту: дозволено використовувати бензин та дизпаливо, що відповідає екологічному стандарту Євро 2 та Євро 3; для бензину, інших нафтопродуктів, важких дистилатів, скрапленого газу, встановлено нульову ставку акцизного податку; зменшено ставку ПДВ для реалізації пального до 7%; скасовано додаткові процедури із сертифікації насіння, та необхідність реєстрації сільськогосподарської техніки.

Окремо приділено увагу форс-мажорним обставинам, що дають змогу бізнесу відтермінувати виконання договірних зобов'язань.

Зауважимо, що досліджувані зміни на момент початку військової агресії класифікують як тимчасові і частина з них вже втратила актуальність та скасована.

Зроблено висновки, що ряд новел, що регулюють господарську діяльність вже втратили актуальність і процес адаптації чинного законодавства до сучасних реалій носить постійний характер і повинен жваво реагувати на зміни потреб суспільства та виклики часу. Прийняті зміни до чинного законодавства вже дали позитивний ефект та показали свою ефективність, однак це лише початок боротьби на економічному фронті, що дозволить нам зробити ще кілька кроків до перемоги над країною-агресором.

Ключові слова: господарська діяльність, підприємницька діяльність, суб'єкти господарювання, воєнний стан, воєнний конфлікт.

M.M. Grabovsky Peculiarities of Economic Activity in the Conditions of Martial Law

The article is devoted to the analysis of the legal framework regulating economic activity during the period of martial law.

While writing the article, the author analyzed the extreme research and publications of leading scientists and practitioners devoted to the peculiarities of legal regulation of economic activity during the period of martial law. The current legislation was analyzed, and the latest changes were made to it, regarding the regulation of economic activity during the period of martial law.

It was found that the Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine Regarding the Validity of Rules for the Period of Martial Law" introduced a new temporary mechanism for taxation of economic entities: companies with an income of up to 10 billion hryvnias pay a single tax of the 3rd group (2% of income); VAT (20%) on operations on the territory of Ukraine was abolished; the limit on the number of employees was abolished; the period defined by the Tax Code for the period of martial law is suspended.

Particular attention is paid to the cases of cancellation of tax audits during martial law, except for actual audits and fines for violation of tax legislation due to the introduction of martial law, and the accrued fines are subject to cancellation.

The article examines Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 234 of March 9, 2022, where food and feed market operators who cannot meet the requirements for information on imported food products are allowed to sell products with information in a foreign language.

The article states that changes were made to the legislation aimed at reducing the price of fuel and preventing its potential shortage: it is allowed to use gasoline and diesel fuel that meets the Euro 2 and Euro 3 environmental standards; for gasoline, other oil products, heavy distillates, liquefied gas, a zero rate of excise tax has been established; the VAT rate for the sale of fuel has been reduced to 7%; additional seed certification procedures and the need to register agricultural machinery have been cancelled.

Particular attention is paid to force majeure circumstances that enable businesses to postpone the fulfillment of contractual obligations.

Note that the studied changes at the time of the start of the military aggression are classified as temporary and some of them have already lost their relevance and have been canceled.

The conclusions were drawn that a number of novelties regulating economic activity have already lost their relevance and the process of adapting the current legislation to modern realities is permanent and must respond quickly to changing needs of society and the challenges of the times. The adopted changes to the current legislation have already had a positive effect and have shown their effectiveness, but this is only the beginning of the struggle on the economic front, which will allow us to take a few more steps towards defeating the aggressor country.

Keywords: *economic activity, entrepreneurial activity, economic entities, martial law, armed conflict.*

Постановка проблеми. Вторгнення Російської Федерації в Україну та окупація частини її території створила ряд правових проблем та значно ускладнила процес ведення господарської діяльності. В воєнний період Україна вимушена не лише оборонятись від держави-загарбника, а й дбати про економічну стабільність держави та привабливість України для інвесторів. Тому, однією із нагальних проблем, яку довелося терміново вирішувати Україні - це адаптація нормативно-правового регулювання господарської діяльності до реалій воєнного часу, що дозволить підприємцям не лише «вижити», а й успішно функціонувати в умовах війни. В умовах війни, бізнес здатен стати

не лише надійним економічним фундаментом а й запорукою надійного економічного фронту для боротьби з країною-агресором, саме він допомагає забезпечити економічну стабільність в тилу.

Зауважимо, що початок військової агресії Російської Федерації в 2014 році: окупація частини Луганської та Донецької областей та анексія Криму значно ускладнили, або унеможливили ведення господарської діяльності на зазначених територіях. Але не зважаючи на тривалий період антитерористичної операції, чинне законодавство України виявилось не готовим до повномасштабного вторгнення Росії

у лютому 2022 року, що практично паралізувало бізнессередовище та економіку України.

Починаючи від морального та психологічного шоку до економічного спаду ділової активності та неможливості здійснення діяльності підприємствами, які знаходяться на території проведення бойових дій.

Поряд із реальним війсьним фронтом, життєво необхідним стало запустити потужний економічний фронт. У сьогоднішні непрості часи він надзвичайно важливий для суспільства. Без економічної активності неможливе повноцінне функціонування держави в умовах воєнного стану.

Саме з цією метою держава почала активно запроваджувати комплексні зміни до законодавства та державних програм, спрямованих на підтримку української економіки.

Цілком зрозуміло, що в таких умовах єдиним можливим способом підтримки бізнесу є тотальна дерегуляція, лібералізація та посилення державної підтримки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості господарської діяльності й правового статусу суб'єктів господарської діяльності стали предметом дослідження таких вчених, як А. Безземельної, Ю. Ю. Браславця, Д.В. Задихайла, Л. В. Машковської, Г. О. Попадинця, Т. В. Попова, В.А. Устименка, О.В. Шаповалова та ін. Окремі аспекти правового статусу й правового режиму господарської діяльності в період дії воєнного стану досліджували О.М. Вінник, Д. Ротар, В. В. Сергієнко, І. Я. Ткачук, В. В. Черникова, В. П. Яковчук та ряд інших науковців.

Невирішені раніше проблеми. Не зважаючи на значну кількість наукових публікацій присвячених особливостям господарській діяльності загалом, та в період дії воєнного стану, ми прийшли висновку, що ці публікації носять розрізнений характер. Тому вбачаємо необхідним провести комплексне дослідження вище згаданих проблем, проаналізувати чине законодавство з метою виявлення прогалин та колізій. Цю необхідність також підтверджує велика кількість змін до чинних нормативно-правових актів, які унормовують ведення господарської діяльності в період воєнного стану. Частина із них вже втратила актуальність і відбувається часткове

повернення до тих норм, що діяли у довоєнний період.

Мета статті: провести комплексне дослідження нормативно-правового регулювання господарської діяльності в умовах воєнного стану, з метою формування пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, що унормовує господарську діяльність в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. З введенням воєнного стану у лютому 2022 року на всій території держави українське суспільство, в тому числі і бізнес, вимушені були пристосовуватись до нових реалій. А держава перебрала на себе специфічні функції, властиві державам, на території яких оголошено військовий стан.

Саме в період військового стану, особливо відчутною є роль національного бізнесу, як джерела надходження коштів до державного та місцевих бюджетів, та джерела економічної безпеки та підтримки населення, що позитивно впливає на підтримку економічної безпеки держави.

Основні положення що врегульовують порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану закріплені у ст. 417 Господарського Кодексу України [1].

З метою адаптації українського законодавства до сучасних реалій було прийнято ряд змін до діючих нормативно-правових актів, що регламентують господарську діяльність в умовах воєнного стану. Зауважимо, що на жаль, ці нормативно-правові акти часто носять розрізнений характер, та потребують узагальнення.

Зауважимо, що воєнний стан – це особливий правовий режим, введення якого, передбачає тимчасове обмеження прав і законних інтересів суб'єктів господарювання для сфери господарювання.

Звертаємо увагу, що правовий режим господарської діяльності визначається на основі Законів України «Про оборону України» [2], «Про правовий режим воєнного стану» [3] Постанови Кабінету міністрів «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» [4] та деяких інших нормативно-правових актів.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [3] у суб'єктів

господарювання можуть виникати обов'язки, пов'язані з наданням потужностей та трудових ресурсів підприємств для потреб оборони, виникати зміни режиму роботи, проведення інших змін у виробничій діяльності та умовах праці відповідно до чинного законодавства про працю; також можуть виникати обмеження та припинення відповідної діяльності у випадках, передбачених законодавством України.

Суб'єкти господарювання відчули на собі певні обмеження, пов'язані, наприклад, із встановленням комендантської години, заборонаю або обмеженнями торгівлі певними товарами тощо, можливістю примусового відчуження майна, що передбачено Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» [5].

Сьогодні наша держава прикладає багато зусиль, щоб підприємства України працювали, за можливості, у повному обсязі. Є ряд підприємств яким вдалось навіть збільшили обсяги виробництва за рахунок держзамовлень та переорієнтації торговельних мереж на товари регіональних виробників. Проте, виробничі потужності підприємств, в охоплених війною зонах, скоротилися в рази або перебувають в умовах вимушеного простою [6].

Для ефективного функціонування господарської діяльності під час воєнного стану, було проведено ряд реформ [7], зокрема Законом «Про внесення зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», введено новий тимчасовий механізм оподаткування суб'єктів господарювання [8], зокрема: компанії з обсягом доходу до 10 мільярдів гривень мають право стати платниками єдиного податку 3-ї групи, дана система передбачає: ставку податку 2% від доходу (замість 18% податку на прибуток); ПДВ (20%) з операцій на території України не застосовується; відсутнє обмеження кількості працівників. Крім того, передбачено зупинення перебігу строків визначених Податковим Кодексом на час воєнного стану.

Скасовуються податкові перевірки на час дії воєнного стану за винятком фактичних перевірок, зокрема щодо можливості сплати картками. Така позиція узгоджується з позицією Національного Банку про необхідність

проведення безготівкових операцій для підтримки економіки України.

Пеня за порушення податкового законодавства внаслідок введення воєнного чи надзвичайного стану не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню.

Додамо, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №303 від 13 березня 2022 року на час дії воєнного стану припиняється проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) та державного ринкового контролю.

Постановою Кабінету Міністрів України №234 від 9 березня 2022 року, операторам ринку харчових продуктів та кормів, які не можуть виконати вимоги щодо інформації про імпортовані харчові продукти можуть реалізовувати продукцію з інформацією викладеною іноземною мовою. При цьому, партії зазначених харчових продуктів та кормів повинні супроводжуватись інформацією про харчові продукти викладених державною мовою.

Окремі кроки були здійснені для підтримки аграрного сектору господарської діяльності. Так як висока вартість пального суттєво впливає на можливість аграріїв ефективно провести посівну кампанію, були внесені відповідні зміни до законодавства, направлені на зменшення ціни пального та попередження його потенційного дефіциту, зокрема:

- дозволили використовувати бензин та дизпаливо, що відповідає екологічному стандарту Євро 2 та Євро 3;
- для бензину, інших нафтопродуктів, важких дистилатів, скрапленого газу, встановлено нульова ставка акцизного податку;
- зменшили ставку ПДВ для реалізації пального з 20% до 7%.

Крім того, Міністерством аграрної політики та продовольства України на час воєнного стану було скасовано додаткові процедури із сертифікації насіння, зокрема, шляхом визнання іноземних сертифікатів, а також необхідність реєстрації сільськогосподарської техніки.

Законодавчо врегульовано настання форс-мажорних обставин, що дає змогу бізнесу відтермінувати виконання договірних зобов'язань.

Торгово-промислова палата України видала офіційний лист-підтвердження настання форс-мажорних обставин у зв'язку з початком війни з Російською Федерацією.

Однак, для ефективної реалізації цього механізму та мінімізації можливих ризиків, пов'язаних з невиконанням певних умов договору варто провести аналіз умов, визначених в договорах з відповідними контрагентами, а також підготувати доказовий пакет документів, який буде підтверджувати причинно-наслідковий зв'язок між обставинами та неможливістю виконання умов договору.

Ми погоджуємось з думкою В. П. Якобчука, що вище зазначені зміни на момент початку військової агресії були визначні як тимчасові і частина з них вже втратила актуальність та скасована – так, відновлено реєстр податкових накладних, повернено акциз та ПДВ за імпорт транспортних засобів, відновлюється відповідальність за порушення податкового законодавства, повернення ставок оподаткування на довоєнний рівень [9, с. 16].

Оцінивши нові можливості для розвитку господарської діяльності в Україні, можна визначити, що підприємці отримали багато привілеїв для того, щоб покращити чи розпочати нову діяльність. Під час формування бізнесплану в умовах воєнного стану слід враховувати умови воєнного стану.

Висновки. Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що запровадження військового стану внесло свої корективи і в

повсякденне життя громадян України, і в господарську діяльність. В умовах суттєвих недонадходжень до державного бюджету через військовий стан, життєво необхідним, було для України налагодити успішне функціонування бізнесу, створення робочих місць та забезпечити можливість розвитку нових бізнеспроцесів в господарській діяльності. Під час дії воєнного стану держава робить усе можливе для підтримки господарської діяльності та комфортного ведення бізнесу. Проведене нами дослідження показало, що ряд новел, що регулюють господарську діяльність вже втратили актуальність і процес адаптації чинного законодавства до сучасних реалій носить постійний характер і повинен жваво реагувати на зміни потреб суспільства та виклики часу.

Важаємо, що саме дерегуляція господарської діяльності та запровадження податкових пільг для господарників - єдиний шлях для ефективного функціонування економіки України в умовах воєнного стану. Прийняті зміни до чинного законодавства вже дали позитивний ефект та показали свою ефективність, однак це лише початок боротьби на економічному фронті, що дозволить нам зробити ще кілька кроків до перемоги над країною-агресором.

Список використаних джерел:

1. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV: станом на 8 жовт. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (дата звернення: 07.11.2023).
2. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII : станом на 15 квіт. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text> (дата звернення: 07.11.2023).
3. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII: станом на 19 жовт. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (дата звернення: 07.11.2023).
4. Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану: Постанова Каб. Міністрів України від 18.03.2022 р. № 314: станом на 4 листоп. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-п#Text> (дата звернення: 07.11.2023).
5. Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану: Закон України від 17.05.2012 р. № 4765-VI : станом на 29 верес. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17#Text> (дата звернення: 07.11.2023).
6. Лютый І. О., Рожко О. Д., Плешакова Н. А. Фінансова безпека суб'єктів підприємництва України в умовах війни. *Efektivna ekonomika*. 2023. № 3. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.3.11>.

7. Лаговська Н.В., Лаговська Т.В. Особливості впровадження громадського бюджету в Україні як інструменту розвитку місцевої демократії. *Ірпінський юридичний часопис*. 2023. Вип. 3 (12). С. 85–92.

8. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 р. № 2120-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text> (дата звернення: 07.11.2023).

9. Якобчук В. П. Ефективність державного антикризового менеджменту в умовах воєнного часу. 2022. № 12. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2156.2022.12.8>.

References:

1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV: stanom na 8 zhovt. 2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (data zvernennia: 07.11.2023).

2. Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 r. № 1932-XII : stanom na 15 kvit. 2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text> (data zvernennia: 07.11.2023).

3. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu : Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 r. № 389-VIII: stanom na 19 zhovt. 2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (data zvernennia: 07.11.2023).

4. Deiaki pytannia zabezpechennia provadzhennia hospodarskoï diialnosti v umovakh voiennoho stanu: Postanova Kab. Ministriv Ukrainy vid 18.03.2022 r. № 314: stanom na 4 lystop. 2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-p#Text> (data zvernennia: 07.11.2023).

5. Pro peredachu, prymusove vidchuzhennia abo vyluchennia maina v umovakh pravovoho rezhymu voiennoho chy nadzvychainoho stanu: Zakon Ukrainy vid 17.05.2012 r. № 4765-VI : stanom na 29 veres. 2022 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17#Text> (data zvernennia: 07.11.2023).

6. Liutyi I. O., Rozhko O. D., Plieshakova N. A. Finansova bezpeka subiektiv pidpriemnytstva Urainy v umovakh viiny. *Efektivna ekonomika*. 2023. № 3. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.3.11>.

7. Lahovska N.V., Lahovska T.V. Osoblyvosti vprovadzhennia hromadskoho biudzhetu v Ukraini yak instrumentu rozvytku mistsevoi demokratii. *Irpinskyi yurydychnyi chasopys*. 2023. Vyp. 3 (12). S. 85–92.

8. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo dii norm na period dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 15.03.2022 r. № 2120-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text> (data zvernennia: 07.11.2023).

9. Yakobchuk V. P. Efektyvnist derzhavnogo antykrizovoho menedzhmentu v umovakh voiennoho chasu. 2022. № 12. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2156.2022.12.8>.